

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

O'ralov Mirzoxid Abdug'ani o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**BANKLARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI MOLIYAVIY
HISOBOTLARNING XALQARO STANDARTLARIGA MUVOFIQLIGINI TAKOMILLASHTIRISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART